

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTIDA YANGI INNOVATSION G'OYALAR ASOSIDA BILIM BERIB, TARBİYALANUVCHILARNI MAKTAB TA'LIMIGA SIFATLI TAYYORLASH

Mirzayeva Diyora

Toshkent davlat pedagogika universiteti,
Maxsus Pedagogika va Inklyuziv ta'lim fakulteti,
Logopediya yonalishi 3 bosqich talabasi.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7643212>

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarini innovatsion g'oyalar asosida bilim berib, maktabga tayyorlash masalalari muhokama etiladi.

Kalit so'zlar: ta'lim, me'yoriy hujjat, ta'lim samaradorligi, multimedia texnologiyasi, kompyuterlar, uslub, arifmetik amallar, ekologik ta'sir, taqdimot, innovatsiya..

O'zbekiston Respublikasining «Ta'lim to'g'risida»gi Qonunining 11-moddasida:

«Maktabgacha ta'lim bola shaxsini sog'lom va yetuk, maktabda o'qishga tayyorlangan tarzda shakllantirish maqsadini ko'zlaydi. Bu ta'lim olti-yetti yoshgacha oilada, bolalar bog'chasida va mulk shaklidan qat'i nazar, boshqa ta'lim muassasalarida olib boriladi», deyilgan. Maktabgacha ta'lim hujjatlarida maktabgacha ta'lim – uzluksiz ta'lim tizimining birinchi turi ekanligi va maktabgacha tarbiyani rivojlantirish uchun zarur bo'lgan vazifalar qatorida maktabgacha ta'limning samarali psixologik pedagogik-uslublarini izlash va joriy etish kerakligi belgilangan. Shuningdek, barcha bosqichdagi ta'lim jarayonlarini kompyuterlashtirish va axborotlashtirish amalga oshirishi ma'lum.

ADABIYOTLAR SHARHI

Yuqorida bayon qilingan dalillar maktabgacha ta'lim tashkilotlarining ta'limtarbiya jarayonida innovatsion texnologiyalarni tatbiq etish, mashg'ulotlar jarayonida multimedia vositalaridan foydalanish, tarbiyalanuvchilarning kompyuter savodxonligini shakllantirish, ularni kompyuterdan elementar tarzda foydalanishga o'rgatish va maktab ta'limiga tayyorlash dolzarb vazifalardan biri ekanligini ko'rsatadi. Respublikamizda qabul qilingan bir qator me'yoriy hujjatlarda, ta'lim sohasiga yangi innovatsion texnologiyalardan, jumladan, multimedia texnologiyasidan foydalanish dolzarb masala ekanligi qayd etilgan. Hozirgi kunda ta'lim sohasida multimediaga asoslangan elektron darslik, qo'llanma va turli elektron didaktik vositalar yaratilmoqda hamda ulardan foydalanib kelinmoqda. Ammo maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim-tarbiya

jarayonida multimedia texnologiyasidan foydalanish va shu asosda mashg'ulotlar jarayonida innovatsion uslublarni tatbiq etish imkoniyatlari yetarlicha ishlab chiqilmagan. Uzluksiz ta'lim tizimining birinchi turi bo'lgan maktabgacha ta'limda ham innovatsion texnologiyalarni izlash, ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etish bugungi kunning dolzarb vazifasi hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Maktabgacha ta'lim muassasalarining ta'lim-tarbiya jarayonida foydalanishga mo'ljallangan innovatsion texnologiyalaridan biri ta'limiy multimedia texnologiyasi hisoblanadi. Multimedia texnologiyasi zamonaviy axborot texnologiyasining tez rivojlanayotgan yo'nalishlaridan biri bo'lib, quyidagi tashkil etuvchilaridan iborat: matn, jadval, grafika, musiqa, bezak, animatsiya, audio, video. Muallifning fikricha, ta'limda multimedia texnologiyasi va vositalaridan foydalanish uslubi «multimedia- viy hujum» uslubi deb nomlandi.

«Multimediaviy hujum» uslubidan mashg'ulotning yangi materialni o'rgatish qismida qo'llaniladi. «Multimediaviy hujum» uslubining afzalligi quyidagilardan iborat: multimediali didaktik vosita jozibali, ta'sirchan, harakatchan (dinamik holat) samara beradi; o'quv materialining multimediali ko'rinishda taqdim etilishi natijasida bola miyasining ikkala yarim shari bir vaqtda ishlaydi; multimediaviy hujum natijasida bolalarning diqqatlari barqarorlashadi, fikrlashlari ortadi va o'quv materiallari ko'proq qabul qilinadi; guruhlardagi bolalarning faolliklari ortadi; multimediali didaktik vosita interfaol dasturiy mahsulot hisobida ma'lum bir miqdorda vaqt tejaladi, tejalgan vaqt hisobiga bolaga qo'shimcha ma'lumot berish imkoniyati yaratiladi. Maktabgacha yoshdagi bolalarga mo'ljallangan multimediali texnologiya fikrimizcha, an'anaviy texnologiyalarga nisbatan quyidagilar bilan farqlanadi:

bolalarning psixologik jihatlari;

bolalarning yoshi (6-7 yosh);

loyihalashtirilgan ishlar poyoniga yetkazilishi ko'zda tutiladi. Eng muhimi, ushbu texnologiyada o'rganiladigan material multimedia asosida taqdim etiladi.

XULOSA VA MUNOZARA

Yuqorida bayon etilganlardan quyidagi xulosa va takliflarga kelish mumkin: maktabgacha ta'lim uzluksiz ta'lim tizimining birinchi turi bo'lgani uchun uning uzluksiz ta'lim tizimida boshqa ta'lim turlari bilan uzviylikini ta'minlash; maktabgacha ta'limga tegishli o'ziga xos va mos multimedia texnologiyasidan foydalanish, innovatsion texnologiyalarni ishlab chiqish, yaratish va ularning metodikasini shakllantirish; kompyuterdan o'yin vositasida emas, balki ta'lim berish vositasi sifatida foydalanish, turli ta'limiy va rivojlantiruvchi kompyuter

o'yinlarini yaratish; maktabgacha ta'lim muassasalarida axborot texnologiyalari, shu jumladan, multimedia texnologiyasini ta'lim-tarbiya jarayoniga tatbiq etishga oid ilmiy-

tadqiqot ishlariga ko'proq jalb etish hozirgi kunning dolzarb vazifalaridan hisoblanadi. Bu esa barkamol avlod tarbiyasi hamda maktabgacha ta'lim muassasalarining mashg'ulotlar jarayonida innovatsion yondashuv bo'lib hisoblanadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining «Ta'lim to'g'risida»gi Qonuni // Barkamol avlod
2. O'zbekiston taraqqiyotining poydevori. - T.: «Sharq», 1998. -20-29-b.
3. «Barkamol avlod yili» Davlat dasturi. – T.: «O'zbekiston», 2010. -38-b.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016 yil 29 dekabrda «2017-2021
5. yillarda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari
6. to'g'risida»gi PQ-2707-son qarori. // O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari
7. to'plami, 2017 y., 1-son, 11-modda, 35-son, 923-modda.
8. 4.Abduqodirov A.A., Begmatova N.X. Maktabgacha ta'lim muassasalarida
9. multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti (o'quv-uslubiy qo'llanma). –
10. Qarshi:«Nasaf», 2011. –163-b.
11. .Begmatova N.X. Metodika provedeniya kompyuternyx obrazovatelnyx igr v
12. doshkolnyx uchrejdeniyax. // Texnologii i metodiki v obrazovanii, Voronej,
13. 2011,№ 3. –b. 4.

